

Habilidades Directivas en estudiantes de nivel superior aportando a la competitividad de las Organizaciones

M. Luna Márquez¹, E. E. Cantera², M. E. Limón Hernández³, J. Peña Gómez⁴

¹ División de Ingeniería en Administración, Tecnológico Nacional de México, TESCOI, Av. Nopaltepec s/n, Industrial Cuamatla, C.P.54748, Cuautitlán de Izcalli, Estado de México. México

² División de Ingeniería en Administración, Tecnológico Nacional de México TESCOI, 54748, Cuautitlán de Izcalli, Estado de México. México

³ División de Ingeniería en TIC's, Tecnológico Nacional de México TESCOI, 54748, Cuautitlán de Izcalli, Estado de México. México

⁴ División de Ingeniería en Logística, Tecnológico Nacional de México TESCOI, 54748, Cuautitlán de Izcalli, Estado de México. México

marco.luna@tesci.edu.mx

marco.lm@cuautitlan.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

La realidad es que en un mundo y circunstancias cambiantes nos quedamos rezagados en todos los aspectos en especial en la industria, mercados, demanda de artículos y servicios, entre otros. La competitividad en las organizaciones tiene mucho que ver con el recurso humano que adquiera el departamento encargado, las Habilidades directivas en los empleados son la base para conseguir la ventaja competitiva, es por eso que la importancia de que los estudiantes salgan a la vida laboral ya con las habilidades adquiridas es fundamental. Esta investigación pretende comprobar que las habilidades directivas deben ser desarrolladas en los estudiantes de nivel superior para garantizar un elevado desarrollo en las organizaciones. El identificar las necesidades que tienen los empresarios, empleadores y los estudiantes hoy en día es fundamental para asegurar la rápida inserción y desarrollo de su talento humano enfocado a las habilidades directivas.

Palabras claves: Habilidades Directivas, Productividad en las MiPyMES, Competitividad en las MiPyMES

Abstract

The reality is that in a changing world and circumstances we lag behind in all aspects especially in industry, markets, demand for goods and services, among others. Competitiveness in organizations has a lot to do with the human resource acquired by the department in charge, Employee Management Skills are the basis for gaining competitive advantage, which is why the importance of students going out to work already with the skills acquired is critical. This research aims to verify that management skills must be developed in top-level students to ensure high development in organizations. Identifying the needs of entrepreneurs, employers and students today is critical to ensuring the rapid insertion and development of their human talent focused on management skills.

Key words: Management Skills, Productivity in MSMEs, Competitiveness in MSMEs

Introducción

En la actualidad, el adquirir habilidades Directivas no es la receta para el éxito, pero si te da un amplio panorama del entorno, del ambiente interno de la organización dando pie a prevenir o adelantarse a determinadas situaciones adversas que pudieran pasar, no cabe duda que el adquirir las habilidades que ayudaran a dirigir una empresa vienen de numerosos retos que a continuación expondremos. En el caso particular de las MiPyMES (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) las cuales son un motor económico importante para México. Julio A. Santaella, presidente del INEGI, señaló que en México 4.1 millones de empresas son micro, pequeñas y medianas empresas y gran parte de la actividad económica y el empleo está estrechamente ligado a ella. [1]. El éxito o el fracaso de la mayoría de los proyectos de las organizaciones dependen del capital humano; es necesario tener la habilidad para saber tratar con personas que, tienen distintas personalidades y lograr relacionarse y comunicarse con ellas. Esto no tiene que ver con los conocimientos técnicos o especializados de cada ejecutivo, sino con el desarrollo de habilidades para las relaciones interpersonales. [2]. Las MiPyMES como factor importante en el crecimiento económico de nuestro país necesitan urgentemente herramientas que ayuden a desarrollar habilidades directivas a su personal y mejor aún, contratar egresados de nivel superior educativo ya con estas habilidades dominadas, y así, garantizar mejor ambiente laboral, mayor productividad, crecimiento en el sector y mercado en el que se envuelve la empresa, reflejando todo esto en los costos y utilidades de las organizaciones. El objetivo del artículo es comprobar la relevancia de las Habilidades Directivas como parte del crecimiento de las MiPyMES, así como analizar la importancia en adquirir las Habilidades Directivas en los estudiantes de nivel superior para su incursión en el ámbito laboral.

Metodología

MiPyMES

Hablar de las MiPyMES es adentrarse a un sinfín de definiciones y conceptos, en esta ocasión definiremos de esta manera: es el acrónimo al referirse de las Micro-empresas, pequeñas empresas y medianas empresas, suelen contar con un bajo número de trabajadores respectivamente, variedad en las magnitudes específicamente en ventas, ingresos, volúmenes de producción, tamaño de instalaciones, entre otros.

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES) son un componente fundamental del tejido empresarial latinoamericano. Su importancia se manifiesta en dimensiones como su participación en el número total de empresas y creación de empleo. En contrapartida, su contribución al PIB es de solo el 30% (cifra que alcanza, en promedio, al 60% en los países de la OCDE, reflejando altas brechas de productividad entre ambas regiones y grupos de empresas). La estructura productiva heterogénea y la especialización en productos de bajo valor agregado que distingue a América Latina influyen en el desempeño de estas firmas y se manifiesta en esa brecha de productividad y un mínimo aporte exportador [3].

En México el 95.4 por ciento de PyMES en México son microempresas; un 3.6 por ciento son pequeñas empresas, y otro 0.8 por ciento de PyMES en México está conformado por las medianas empresas. En suma, juntas representan el 99.8 por ciento de empresas en todo México. Además, estas empresas equivalen a un aporte de aproximadamente el 52 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB), creando así un 72 por ciento de empleos formales en México [4]. Entonces, a partir de esto, podemos acogernos a las estadísticas estandarizadas de la CEPAL (Comisión Económica Para América Latina y el Caribe, organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas) que nos refieren que durante el primer año mueren aproximadamente el 50% de las PYME, durante el segundo año otro 25%, y antes del quinto año se muere otro 15%, sólo sobreviviendo y madurando como pequeña empresa el 10% de la población inicial [5].

Habilidades Directivas

Las habilidades directivas consisten en conjuntos identificables de acciones que los individuos llevan a cabo y que conducen a ciertos resultados. Las habilidades pueden ser observadas por otros, a diferencia de los atributos que son puramente mentales o fijos en la personalidad. [6].

El problema más grave es que, en muchos casos, los mismos interesados no son conscientes de todo lo que no saben, y se plantea la situación porque hay profesionales de los negocios que se han quedado, en muchos casos, en un modelo mental que hace suponer que liderar es sencillo y que se puede hacer intuitivamente, igual que motivar a la gente o gestionar cambios organizacionales, o lograr presentaciones efectivas o tomar decisiones, no es así. [7].

Con base en lo anterior podemos exponer la gran importancia que tienen las Habilidades Directivas para el correcto desarrollo de la organización, pero también se puede ver la otra cara de la moneda, es decir, existe poca o nula valoración, poca identificación y, por ende, poco interés en desarrollarlas dentro de la empresa.

Se genera un análisis de diferentes fuentes bibliográficas para comprender el enfoque y sobre todo las habilidades directivas que consideran los autores. En la tabla que a continuación se presenta, se observa una comparación de las Habilidades Directivas que los autores toman en cuenta para su desarrollo.

Roberto Rabouin (2008)	David A. Whetten y Kim S. Cameron (2011)	Ricky Griffin y David Van Fleet (2016)	Cleopatra de Jesús (2012)
1 liderazgo 2 Empowerment 3 Coaching 4 trabajo en equipo 5 Gestión del cambio 6 Negociación 7 toma de decisiones	1 Personales 2 Interpersonales 3 Grupales 4 Comunicación	1 Administración del tiempo 2 Interpersonales 3 Conceptuales 4 Diagnosticar 5 Comunicación 6 Toma de decisiones 7 Técnicas	1 Desarrollo humano 2 Comunicación 3 Autoestima 4 Grupos de trabajo 5 Liderazgo 6 Negociación

Tabla 1. Comparación de las Habilidades Directivas por diferentes autores; Fuente: Elaboración propia con datos de Roberto Rabouin (2008), David A. Whetten y Kim S. Cameron (2011), Ricky Griffin y David Van Fleet (2016), Cleopatra de Jesús (2012)

De acuerdo con lo anterior se logra observar las similitudes y diferencias a la hora de exponer las Habilidades Directivas de cada autor, se puede ver que las coincidencias más importantes son Habilidades de Comunicación, Habilidades para el trabajo en equipo, Habilidades Interpersonales, Liderazgo, Habilidades de Negociación y Habilidades Personales.

Habilidades de Comunicación

La palabra comunicación proviene del latín *communicatio* y significa hacer común. El comunicador trata de establecer una especie de comunidad con el receptor. Así, la comunicación se refiere a la transmisión de información mediante símbolos comunes, y a su comprensión. [2]

La comunicación es una habilidad que tienen que dominar los directores de las organizaciones, ya que el nivel de eficiencia que tengan para transmitir eficazmente sus mensajes, es la base para todas las relaciones personales. De este modo es posible hacer y conservar amigos, a la familia, participar en los grupos, ser un excelente orador e, incluso, convertirse en un líder. Todo esto, dependerá de la manera en que se aprovechen las habilidades comunicativas. [8]

Funciones de la comunicación

1. Control. La comunicación tiene un fuerte componente de control en el comportamiento de la organización, los grupos y las personas.

2. Motivación. La comunicación propicia la motivación cuando se define lo que debe hacer una persona, se evalúa su desempeño y se le orienta sobre las metas y resultados que debe alcanzar.
3. Expresión de emociones. La comunicación en un grupo representa una alternativa para que las personas expresen sus sentimientos de satisfacción o insatisfacción.
4. Información. La comunicación facilita la toma de decisiones individuales y grupales al transmitir datos que identifican y evalúan cursos de acción alternativos. [2].

La función expresada por el autor refiere la importancia del desarrollo de esta habilidad, ya que, depende de esta la relación con los demás dentro y fuera de la empresa, es importante manejar herramientas, talleres, metodologías para aumentar el grado de comunicación en la empresa.

Trabajo en equipo

Se ha descubierto que el trabajo en equipo influye de forma notable en el desempeño organizacional. Algunos directivos dan crédito a los equipos por ayudarlos a lograr resultados increíbles. Sin embargo, los equipos no funcionan todo el tiempo en todas las organizaciones. Por lo tanto, los directivos deben decidir cuándo deben formar equipos. [6]

Un equipo de tareas es un pequeño grupo colaborativo que tiene contacto regular y participa en una acción coordinada. La frecuencia de la interacción entre los miembros del equipo y su existencia continua distingue con claridad a un equipo de tarea de un grupo de toma de decisiones de corto plazo [9]

Etapas del desarrollo de equipos

- Formación: los miembros comparten e intercambian información personal básica, comienzan a conocerse y aceptarse unos a otros.
- Conflicto: los miembros compiten por estatus, buscan puestos de control relativo y discuten sobre la dirección adecuada del grupo.
- Normalización: el grupo comienza a avanzar unido de manera cooperativa y logra un equilibrio tentativo entre las fuerzas en pugna.
- Desempeño: el grupo madura y aprende a manejar retos complejos. Los roles funcionales se desempeñan e intercambian en forma fluida según se requiera y las tareas se llevan a cabo de manera eficiente.
- Conclusión: aun los grupos, comités y equipos de proyecto más exitosos se disuelven (o cambian su composición) tarde o temprano. [9].

Se logra notar que una de las problemáticas más comunes en la industria es el desconocimiento de las etapas del desarrollo de equipos, otro aspecto que no tiene en cuenta la dirección de una organización es la falta de capacitación a los empleados en esa habilidad, un equipo de trabajo es un cúmulo de emociones y percepciones que se deben manejar de la mejor forma para alcanzar el objetivo del mismo equipo y concluir de la mejor manera dando pie a que la próxima vez que se desarrolle un equipo de trabajo, el proceso del desarrollo de equipos sea más rápido de superar.

Habilidades Interpersonales

Es la capacidad del director para comunicarse con personas y grupos, comprenderlos y relacionarse con individuos y con grupos. [10]

Habilidades para trabajar en grupo, con espíritu de colaboración, cortesía y cooperación para resolver las necesidades de otras personas, incluso para obtener objetivos comunes. [11].

De acuerdo con Madrigal, 2009 la habilidad humana influye en las demás personas a partir de la motivación y de una efectiva conducción del grupo para lograr determinados propósitos:

1. Motivación. 2. Inteligencia emocional. 3. Dirección y supervisión. 4. Delegación y facultamiento. 5. Estilos de liderazgo. 6. Manejo de estrés y calidad de vida. 7. Actitud ante el cambio. 8. Presentación del directivo. 9. Administración estratégica. 10. Maquiavelismo y liderazgo. 11. Administración del tiempo. 12. Habilidades del pensamiento. 13. Negociación. 14. Motivación, entre otras.

Liderazgo

Consiste en influir en las personas para que realicen lo que queremos. Es el proceso de motivar y ayudar a los demás a trabajar con entusiasmo para alcanzar los propósitos de la organización. [12]

Características de un líder

Respecto al análisis de diferentes autores y fuentes de información, se presentan algunas características importantes para el desarrollo de esta habilidad:

- Carismático
- Visionario
- Práctico
- Inteligente
- Empático
- Analítico
- Sentido de urgencia
- Justo
- Honrado

Con las características anteriores debería trabajar cada empresa, cada empleado y cada egresado del nivel superior para que la introducción a las empresas sea de la mejor manera.

El método de esta investigación es cualitativa, enfocando el interés en dos grupos principales; empleadores encargados del reclutamiento en las MiPyMES del municipio de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México, se obtuvieron 28 respuestas, el otro grupo al que se le aplica la encuesta es a los estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli (TESCI), la aplicación de encuestas a los estudiantes fueron a partir del 4 semestre hasta el semestre 8 de la carrera de Ingeniería en Administración con un total de respuestas de 60 estudiantes. A continuación, se presentan las gráficas y los resultados obtenidos.

Competitividad

La competitividad, significa la capacidad de una unidad económica territorial para hacer crecer su producción de manera sostenida con base en la inversión empresarial y la elevación de la productividad, y que promueva el mayor bienestar de la población (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2003).

La competitividad se identifica con la capacidad que tienen las empresas para captar mercados y para mantener o incrementar en forma sostenida su cuota en un mercado. El concepto de competitividad se refiere a las aptitudes y actitudes de las empresas en un constante ambiente de confrontación y hostilidad, así como a su capacidad de poder influir sobre las condiciones de la competencia y sobre los resultados de su accionar en el mercado. [13]

Todas las organizaciones se preocupan y ocupan en permanecer en el mercado, la competitividad hoy en día es cada vez más intensa, es por tal motivo que, la captación del recurso humano es exigente por parte del reclutador, sobre todo en las aptitudes y actitudes que tengan los postulados a las vacantes, es aquí donde impacta directamente la importancia de que los estudiantes adquieran las mencionadas características.

Productividad

La producción general de bienes y servicios dividida entre los insumos necesarios para generar esa producción.

La productividad es una combinación de las variables de personal y operaciones. [14]

Las organizaciones sin importar el tamaño o dimensión buscan la productividad en sus procesos, es por tal motivo que el talento humano que adquiera la empresa debe ser adecuada para las actividades, es aquí donde las adquisiciones de habilidades directivas juegan un papel importante en el estudiante.

Resultados y discusión

Análisis de 28 respuestas obtenidas tras la aplicación del cuestionario

Necesidades empresariales para el desarrollo de talento humano enfocado a las habilidades directivas.

En la pregunta núm. 1, figura 1 se observa que, los empresarios consideran cómo primera habilidad más importante la comunicación, siguiendo la inteligencia emocional, la toma de decisiones, el liderazgo, las relaciones interpersonales, el manejo de conflictos y por último la administración del tiempo.

Figura 1. Pregunta ¿Cuál habilidad es la más importante en un egresado?

En la pregunta núm. 2, reflejada en la figura 2 tenemos que, el 71.4% de los empresarios considera que la resolución de conflictos, capacidad de negociación y gestión del talento es un grupo de habilidades fundamentales para el desarrollo de talento humano desde la educación a nivel Superior, por otra parte, tenemos que, el 28.6% considera la escucha activa, capacidad de aprendizaje y formación continua como las habilidades para desarrollar el talento humano a nivel Superior.

Figura 2. Habilidades fundamentales para el desarrollo del talento humano

En la figura 3 tenemos que, el 46.4% considera que las habilidades técnicas es una de las cosas en la que los empresarios se fijan más a la hora de reclutar jóvenes recién egresados, siguiendo el 42.9% las habilidades directivas y por último el 10.7% considera los conocimientos teóricos.

Figura 3. En que se enfocan los reclutadores a la hora de contratar jóvenes recién egresados.

Análisis de 60 respuestas obtenidas tras la aplicación del cuestionario:

Habilidades directivas en estudiantes de nivel superior.

En la figura 4 se obtiene que un 59.3% considera alta la importancia de contar con liderazgo, toma de decisiones, entre otras habilidades, mientras que el 37.3% lo considera en un nivel medio.

Figura 4. Estudiantes considerando la importancia de obtener habilidades directivas a la hora de ser contratados.

En la figura 5 se refleja que el 76.3% le gustaría aprender los conocimientos sobre Habilidades Directivas a través de talleres, mientras que el 13.6% preferiría por medio de una App, el 8.5% de forma teórica y el resto de manera digital.

Figura 5. Manera en que los estudiantes de nivel superior les gustaría obtener las Habilidades Directivas.

Las Habilidades Directivas impartidas a nivel superior para los estudiantes son vitales para el buen desarrollo y rápida inserción en el ámbito industrial, ya que un gran porcentaje de los empleadores expone que les gustaría reclutar nuevo personal ya con estas habilidades adquiridas, al mismo tiempo se puede percatar que los estudiantes también están interesados en una adquisición sustancial, importante y profunda de los temas que derivan el tema de las habilidades directivas. Es primordial que a nivel superior se tome en cuenta de manera seria la impartición de talleres especializados en temas como liderazgo, negociación, relaciones interpersonales, toma de decisiones, trabajo en equipo, resolución de conflictos y administración del tiempo. Los empresarios y estudiantes están convencidos de la importancia del manejo de las Habilidades Directivas desde los niveles medios y altos de la organización, se considera priorizar también la capacitación ardua a los empleados de las MiPYMES, garantizando la competitividad en el mercado que se actué.

Referencias

- [1] S. d. Economía, «Gobierno de México,» 2 Septiembre 2019. [En línea]. Available: <https://www.gob.mx/se/articulos/inegi-presenta-resultados-de-la-encuesta-nacional-sobre-productividad-y-competitividad-de-las-mipymes-enaproce-2018>.
- [2] I. Chiavenato, COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL, México: Mc Graw Hill, 2009.
- [3] M. Dini y G. Stumpo, MIPYMES en América Latina, Snatiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2018.

- [4] INEGI, «Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) 2018,» Septiembre 2019. [En línea]. Available: <https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enaproce/2018/doc/ENAPROCE2018Pres.pdf>.
- [5] P. Del Refugio, Administración de Pequeñas Empresas, México: RED TERCER MILENIO S.C., 2012.
- [6] D. Whetten y K. Cameron, Desarrollo de Habilidades Directivas, México: Pearson Educación de México, S.A. de C.V, 2011.
- [7] R. Rabouin, Habilidades directivas para un nuevo management, Buenos Aires: Pearson Education, 2008.
- [8] C. Bonifaz, Desarrollo de Habilidades Directivas, México: Tercer Milenio, 2012.
- [9] J. Newstrom, Comportamiento humano en el trabajo, México: Mc Graw Hill, 2011.
- [10] R. Griffin y D. Van, Habilidades Directivas Evaluación y Desarrollo, México: CENGAGE Learning, 2016.
- [11] B. Madrigal, HABILIDADES DIRECTIVAS, México: Mc Graw Hill, 2009.
- [12] A. Luna, PROCESO ADMINISTRATIVO, México: PATRIA, 2018.
- [13] J. Nájera Ochoa, «Logros y desafíos de la competitividad de México,» *Universidad & Empresa*, pp. 25-51, 2013.
- [14] S. P. Robbins y M. Coulter, Administración, México: PEARSON EDUCACIÓN, 2005.